

SCIENCE AND EDUCATION IN AGRICULTURE

№ 12, 2025 December

Volume 12, Issue 12

ISSN 3030-3222

Tahririyatning yuridik manzili: 170600, Andijon viloyati, Andijon tumani, Oliygo'ha ko'cha 1-uy, Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti

SCIENCE AND EDUCATION IN AGRICULTURE

Bosh muharrir:

Ortiqov Islom
Ziyodullo o'g'li

Muassis:

Andijon qishloq xo'jaligi va
agrotexnologiyalar instituti

Muharrirlar:

Xabib Siddiq,
Sh.Z.Osmanov

Ilmiy jurnal O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligidan № 039678 – raqam bilan ro'yhatga olingan hamda Oliy Attestatsiya Komissiyasining iqtisodiyot va qishloq xo'jaligi fanlari yo'nalishida dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

OAK Rayosatining Qarori (29.12.2023 й №347/5).

TAHRIR HAY'ATI

T.Z.Sultanov-t.f.d., professor
K.S.Komilov-q.x.f.n., professor
S.T.Iskandarov-i.f.d., professor
B.F.Sultonov-i.f.d., professor
Q.Muftaydinov-i.f.d., professor
U.Q.Axmedov-i.f.f.d., dotsent
D.O.Matyoqubova-i.f.d., dotsent
I.N.Xamroeva –i.f.f.d., dotsent

A.Isashov-q.x.f.d., professor
P.J.Matkarimov-t.f.d., professor
A.N.Xudoyorov-t.f.n., professor
Z.M.Jumaboyev-q.x.f.d., professor
X.X.Mardonov-q.x.f.d., professor
M.S.Atabayeva-q.x.f.d., professor
Sh.A.Egamberdiyeva-t.f.f.d., dotsent

«SCIENCE AND EDUCATION IN AGRICULTURE»

jurnalida chop etiladigan ilmiy maqolalarga qo'yiladigan

T A L A B L A R

1. Maqolalar.

-Maqolalar ilmiy jurnal yo'nalishiga oid dolzarb mavzularda, ilmiy va tugallangan fikrlarga asoslangan, taklif va tavsiyalar bilan taqdim etilishi lozim;

-Maqola matnlari A4 hajmda, yuqoridan va pastdan 2 sm, chapdan 2 sm, o'ngdan 2 sm xoshiyaga ega bo'lishi kerak;

-Maqola matni Word matn muharririda, Times New Roman shrifti, 14 o'lchamida, 1,5 intervalda bo'lishi va 4-12 bet hajmda bo'lishi lozim;

2. Maqolalar o'zbek, rus, ingliz tillarida qabul qilinadi;

3. Yuborilgan ilmiy maqolalar tahrir hay'ati tomonidan ko'rib chiqiladi va tahrirdan o'tmagan, talablar bo'yicha yuborilmagan maqolalar nashr etilmaydi.

TAHRIRIYAT

Jurnalda qishloq xo'jaligi hamda iqtisodiyot rivoji va taraqqiyotiga qaratilgan ilmiy-amaliy maqolalar, jahon ilm-fan yutuqlari va yangiliklari muntazam chop etib boriladi

Z.Teshayev	
Transport-logistika tizimining samaradorlik indeksi asosida baholash va rivojlanish tahlili	329
Q.E.Madraximov	
Raqamli iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida davlatning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash	341
X.Sh.Raximov	
Yuk tashishda temir yo'l transporti raqobatbardoshligini baholash uslubi	353
G.U.Nazarova	
O'zbekistonda kichik biznes uchun raqamli marketing samaradorligi muammolari va yechimlari	365
U.Q.Axmedov	
Uy xo'jaliklarini institutsional rivojlantirishning xorijiy tajribalar yo'nalishlari	370
S.S.Salomova	
Neft-gaz sanoati korxonalarida moliyaviy barqarorlikni ta'minlash va ilg'or texnologiyalarni integratsiya qilishning strategik muammolari	378
S.Mavlanov	
Rivojlangan mamlakatlar tajribasida oziq-ovqat ta'minoti tizimini raqamlashtirishda smart-logistika texnologiyalari	385
Д.Н.Сатинова	
Xorijiy kapitalni periferiya hududlariga yo'naltirish shakllari	393
S.N.Gabbarov, S.S.Kojalepesov	
Qishloq xo'jaligida raqamli texnologiyalarni joriy etishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari va samaradorligi	401
F.K.Achilova	
Mintaqa iqtisodiyotida xizmatlar sektorini samarali boshqarishning innovatsion mexanizmlarini rivojlantirish	407
N.F.Bekbutayev	
Raqamli xizmatlar bozorida bozor konsentratsiyasi darajasini baholashning iqtisodiy mexanizmlari	411
T.A.Mamadjanova	
Mintaqaviy integratsiya mexanizmlari asosida surxondaryo viloyatining eksport jozibadorligini oshirishning iqtisodiy asoslari	417

MINTAQAVIY INTEGRATSIYA MEXANIZMLARI ASOSIDA SURXONDARYO VILOYATINING EKSPORT JOZIBADORLIGINI OSHIRISHNING IQTISODIY ASOSLARI

Mamadjanova Tuyg'unoy Axmadjanovna

i.f.f.d., dots, kafedra mudiri, TISU

Annotatsiya: Mazkur maqolada Surxondaryo viloyatining eksport jozibadorligini oshirish omillarini aniqlash va ularni mintaqaviy integratsiya mexanizmlari orqali optimallashtirishning iqtisodiy asoslari tahlil qilinadi. Tadqiqotda viloyatning eksport salohiyati, infratuzilma imkoniyatlari, ishlab chiqarish klasterlari, transport-logistika tizimi va tashqi iqtisodiy aloqalarning samaradorligi o'rganiladi. Mintaqaviy integratsiya omili sifatida qo'shni Qashqadaryo, Buxoro, Navoiy va Tojikiston bilan iqtisodiy aloqalar hamda ularning eksport oqimlariga ta'siri baholanadi. Ilmiy tahlilda integral indeks, korrelyatsion-regression model va fazoviy tahlil usullari qo'llanilib, eksport jozibadorligining asosiy determinantlari – ishlab chiqarish samaradorligi, transport qulayligi, bojxona infratuzilmasi va tashqi talabning barqarorligi kabi omillar aniqlangan. Tadqiqot natijalari Surxondaryo viloyatining eksport faoliyatini diversifikatsiya qilish, yuqori qo'shimcha qiymatli mahsulotlar ulushini oshirish hamda mintaqaviy iqtisodiy integratsiyani chuqurlashtirishga qaratilgan amaliy tavsiyalarni ishlab chiqishga asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Surxondaryo viloyati, eksport jozibadorligi, mintaqaviy integratsiya, iqtisodiy asoslar, eksport salohiyati, tashqi savdo, logistika infratuzilmasi, integral indeks, iqtisodiy tahlil, diversifikatsiya, klasterlash, transport yo'nalishlari, innovatsion mexanizmlar.

Kirish. Globallashuv jarayonlari integratsion iqtisodiy siyosatni chuqurlashtirib borayotgan hozirgi sharoitda muvaffaqiyatli amalga oshirayotgan eksport jozibadorligi va mintaqaviy mintaqalar (masalan, ASEAN, iqtisodiy integratsiya o'zaro bog'liq MERCOSUR, Yevroosiyo iqtisodiy hamda o'zaro mustahkamlovchi jarayonlar ittifoqi) eksport hajmining barqaror o'sish sifatida namoyon bo'lmoqda. Zamonaviy sur'atlariga erishmoqda. Xalqaro valyuta iqtisodiy nazariya nuqtayi nazaridan, jamg'armasi (IMF) tadqiqotlariga ko'ra, eksport jozibadorligi mamlakat yoki mintaqaviy integratsiyaning chuqurlashuvi hududning tashqi bozorlarda raqobatdosh tovarlar almashinuvi hajmini o'rtacha 15–ustunlikka ega bo'lish salohiyatini 20 foizga, ishlab chiqarish samaradorligini belgilovchi muhim indikator hisoblanadi. esa 10 foizga oshiradi [1]. Xalqaro amaliyot shuni ko'rsatadiki,

O‘zbekiston iqtisodiyotining tashqi savdo siyosatini erkinlashtirish yo‘nalishidagi yangi bosqich Prezident qarorlari bilan mustahkamlanmoqda. Jumladan, eksport qiluvchi korxonalariga kredit, sug‘urta va kafolat mexanizmlari orqali moliyaviy yordam ko‘rsatish, eksport oldi sertifikatlash va bojxona tartiblarini soddalashtirish, shuningdek, tashqi bozorlarga chiqish xarajatlarini qisman kompensatsiya qilish choralarini nazarda tutgan mexanizmlar ishlab chiqilgan [2]. Shu bilan birga “2025–2030-yillarda tashqi iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish strategiyasi”da eksportning mintaqaviy diversifikatsiyasini chuqurlashtirish, yangi logistika yo‘laklarini yaratish va qo‘shni davlatlar bilan iqtisodiy integratsiyani kengaytirish ustuvor yo‘nalish sifatida belgilangan [3]. Ushbu hujjatlar O‘zbekiston iqtisodiyotini xomashyo eksportidan yuqori qo‘shimcha qiymatli mahsulotlar eksportiga o‘tkazish yo‘lida institutsional baza yaratmoqda.

OECD (2023) hisobotida qayd etilishicha, O‘zbekiston eksport siyosati samaradorligini oshirish uchun kichik va o‘rta korxonalar eksport faoliyatini qo‘llab-quvvatlash infratuzilmasini rivojlantirish, xalqaro sertifikatlash tizimlari bilan integratsiyani kuchaytirish hamda eksportni rag‘batlantiruvchi axborot tarmoqlarini kengaytirish zarur [4]. Jahon bankining 2024-yilgi Trade Competitiveness Diagnostic tahlili esa Surxondaryo viloyatining eksport salohiyati asosan qishloq xo‘jaligi, oziq-ovqat sanoati va to‘qimachilik

mahsulotlarida jamlanganini, biroq logistika infratuzilmasining zaifligi va transport xarajatlarining yuqoriligi raqobatbardoshlikni pasaytirayotganini ko‘rsatadi [5]. Shuning uchun Surxondaryo viloyati misolida mintaqaviy integratsiya siyosatini kuchaytirish iqtisodiy samaradorlikni oshirish va eksport oqimlarini barqarorlashtirishning eng muhim yo‘nalishlaridan biri sifatida ko‘rilmoqda.

Surxondaryo viloyati geografik jihatdan Janubiy O‘zbekistonning strategik hududi bo‘lib, u Afg‘oniston, Tojikiston va Eron bilan chegaradosh. Bu esa uni mintaqaviy logistika, tranzit va savdo markaziga aylantirish uchun tabiiy imkoniyatlar yaratadi. Biroq, amaldagi transport-kommunikatsiya infratuzilmasining cheklanganligi, bojxona jarayonlarining murakkabligi va qo‘shni mamlakatlar bilan savdo siyosatidagi nomuvofiqliklar eksport jozibadorligini pasaytiruvchi asosiy omillar sifatida namoyon bo‘lmoqda. Shu munosabat bilan, Asian Development Bank tomonidan tayyorlangan “Regional Infrastructure and Connectivity in Central Asia” hisobotida aynan Surxondaryo – Tojikiston – Afg‘oniston yo‘nalishida transport logistikasini modernizatsiya qilish eksport oqimlarini 1,5 baravarga oshirish imkonini berishi qayd etilgan [6].

2025-yilda Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi tomonidan amalga oshirilgan “Termiz logistika markazi” loyihasi Surxondaryo viloyatini mintaqaviy transport tuguniga aylantirish

yo'lida muhim qadam bo'ldi [7]. Ushbu markaz orqali xalqaro avtomobil va temir yo'l transporti yuk aylanmasi 30 foizga ortgani qayd etilgan. Natijada, eksport jozibadorligini oshirish faqat ishlab chiqarishning o'sishi bilan emas, balki mintaqaviy integratsion mexanizmlarning takomillashuvi bilan ham chambarchas bog'liqdir.

Xulosa qilib aytganda, Surxondaryo viloyatining eksport jozibadorligini oshirish omillarini mintaqaviy integratsiya mexanizmlari orqali optimallashtirish — bu nafaqat hududning tashqi iqtisodiy faoliyatini diversifikatsiya qilish, balki O'zbekiston janubiy mintaqasining xalqaro savdo tizimidagi o'rnini mustahkamlash imkonini beruvchi strategik yo'nalishdir. Mazkur tadqiqotning nazariy ahamiyati eksport va integratsiya o'rtasidagi iqtisodiy bog'liqlik mexanizmlarini ochib berishdan iborat bo'lsa, amaliy qiymati esa Surxondaryo viloyatining eksport siyosatini optimallashtirishga qaratilgan tavsiyalar ishlab chiqishda namoyon bo'ladi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili.

Eksport jozibadorligini oshirish va mintaqaviy integratsiya mexanizmlarini takomillashtirish masalalari zamonaviy iqtisodiy fanlarda global raqobat, hududiy barqarorlik va ishlab chiqarishning fazoviy taqsimoti bilan uzviy bog'liq holda o'rganilmoqda. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, eksport faoliyatining samaradorligi nafaqat ishlab chiqarish hajmiga, balki hududning institutsional muhitiga, tashqi bozorlar bilan integratsiya

darajasiga va logistika infratuzilmasining raqobatbardoshligiga bevosita bog'liqdir. Xususan, Krugman (1991) tomonidan ishlab chiqilgan "New Economic Geography" nazariyasida ishlab chiqarishning geografik konsentratsiyasi va eksport oqimlarining shakllanishi mintaqaviy integratsiyaning markaziy mexanizmi sifatida ko'riladi [8]. Bu nazariy modelda aglomeratsiya effekti, transport xarajatlari va bozor sig'imi o'zaro uyg'unlashganda hududlararo raqobat ustunliklari shakllanadi, bu esa Surxondaryo viloyati misolida ham eksport salohiyatini kuchaytirish uchun muhim metodologik asos yaratadi.

Mintaqaviy integratsiyaning eksport oqimlariga ta'siri bo'yicha klassik yondashuvlardan biri Venables (1996) tomonidan taklif etilgan "market-access effect" modelidir, u integratsiya natijasida transport to'siqlarining kamayishi, ishlab chiqarish klasterlarining kengayishi va bozorlarga kirish imkoniyatlarining oshishi orqali eksport hajmi ortishini empirik asosda isbotlaydi [9]. Shunga yaqin natijalar Balassa (1965) tomonidan ishlab chiqilgan "Revealed Comparative Advantage" (RCA) nazariyasi orqali ham kuzatilgan, unda eksport jozibadorligi mamlakat yoki hududning mavjud ixtisoslashgan tarmoqlari bilan aniqlanadi [10]. Shu modelning takomillashtirilgan talqinini Hinloopen va Marrewijk (2001) o'z ishlarida ilgari surib, RCA indeksining mintaqaviy diversifikatsiya ko'rsatkichlari bilan integratsiyalashuvi orqali eksportning ichki va tashqi raqobat

salohiyatini baholash imkonini bergan [11].

Markaziy Osiyo kontekstida eksport jozibadorligi va mintaqaviy integratsiya o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni tahlil qilgan Pomfret (2019) "The Central Asian Economies in the Twenty-First Century" asarida iqtisodiy integratsiyaning asosiy drayverlari sifatida transport yo'laklarining ochiqligi, bojxona tartib-taomillarining soddalashuvi va energetika infratuzilmasi modernizatsiyasini ta'kidlaydi [12]. Unga ko'ra, Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi eksport oqimlari asosan tabiiy resurslar (energiya, qishloq xo'jaligi) asosida shakllangan bo'lib, yuqori qo'shimcha qiymatli mahsulotlar ulushi hali past darajada. Asian Development Bank (2023) esa mintaqaviy logistika zanjirlarining samaradorligini oshirish eksport raqobatbardoshligini 1,6 baravarga oshirishi mumkinligini empirik tarzda asoslaydi [13].

O'zbekiston misolida olib borilgan mahalliy tadqiqotlarda esa eksport salohiyatining hududiy determinantlariga e'tibor ortmoqda. Mullabayev B.B. (2022) Surxondaryo viloyatida eksport jozibadorligini belgilovchi omillar sifatida ishlab chiqarish samaradorligi, xomashyo zaxiralari, transport qulayligi va qo'shni davlatlar bilan iqtisodiy aloqalarni ajratib ko'rsatadi [14]. U viloyatlar o'rtasidagi nomutanosiblikni kamaytirish uchun mintaqaviy tarmoqlarni integratsiyalashgan boshqaruv modeli asosida rivojlantirishni taklif etadi.

Umurzakov D.X. (2023) esa "fazoviy iqtisodiyot" konsepsiyasiga tayanib, viloyatlar o'rtasidagi iqtisodiy bog'liqlikni aniqlashda Spatial Lag modeli va I. Moran's koeffitsienti yordamida eksport oqimlarining fazoviy avtokorrelyatsiyasini aniqlagan [15]. Bu metodologik yondashuv mintaqalar o'rtasidagi o'zaro ta'sirni aniqlashda statistik ishonchlilikni oshiradi.

Bundan tashqari, International Trade Centre (ITC, 2022) tomonidan ishlab chiqilgan "Trade Competitiveness Map" metodologiyasi eksport jozibadorligini kompleks tarzda baholashni taklif etadi, bunda logistika xarajatlari, tashqi talab elastikligi, kredit resurslariga kirish imkoniyatlari va sertifikatlash tizimlarining rivojlanganlik darajasi integral ko'rsatkich sifatida baholanadi [16]. Shu bilan birga, OECD (2023) O'zbekistonning eksport siyosatini modernizatsiya qilish uchun klaster asosidagi integratsiya, eksportchi korxonalar tarmog'ini qo'llab-quvvatlash va bojxona xizmatlarini raqamlashtirish zarurligini tavsiya etadi [17]. Bu tavsiyalar ayniqsa Surxondaryo viloyatida, u yerda eksport faoliyatining 60 foizdan ortig'i qishloq xo'jaligi mahsulotlariga to'g'ri kelishi inobatga olinsa, dolzarb hisoblanadi.

World Bank (2024) tomonidan chop etilgan "Trade Competitiveness Diagnostic: Uzbekistan Country Report" da esa Surxondaryo viloyatining eksport salohiyatini kengaytirish uchun Tojikiston, Afg'oniston va Eron bilan

iqtisodiy aloqalarni kuchaytirish, logistika markazlarini modernizatsiya qilish va chegara bojxona tizimini raqamlashtirish zarurligi alohida qayd etilgan [18]. Bu tavsiyalar, amalda, “Termiz logistika markazi” va “Surxondaryo iqtisodiy klasteri” loyihalari orqali bosqichma-bosqich joriy etilmoqda.

Tahlil natijalaridan ko‘rinadiki, eksport jozibadorligini oshirishning ilmiy konsepsiyasi uchta asosiy yo‘nalish orqali shakllanadi: (1) mikroiqtisodiy darajada — ishlab chiqarish samaradorligi va mahsulot diversifikatsiyasini kuchaytirish, (2) makroiqtisodiy darajada — mintaqaviy integratsiya va tashqi savdo infratuzilmasini optimallashtirish, (3) fazoviy-iqtisodiy darajada — logistika zanjirlarining uzluksizligini ta‘minlash va hududlararo iqtisodiy oqimlarning tarmoq tizimini yaratish. Shu bois, Surxondaryo viloyatining eksport jozibadorligini oshirishda iqtisodiy integratsiya mexanizmlarini kompleks tarzda qo‘llash nafaqat viloyat iqtisodiy o‘rnatilishining barqarorligini ta‘minlaydi, balki mintaqaviy iqtisodiy uyg‘unlashuvning yangi modelini shakllantirishga ham xizmat qiladi..

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur tadqiqot metodologiyasi Surxondaryo viloyatining eksport jozibadorligini baholash va mintaqaviy integratsiya mexanizmlarining unga ta‘sirini aniqlashga qaratilgan kompleks yondashuvga asoslanadi. Metodologik asos sifatida hududiy iqtisodiyot nazariyasi, mintaqaviy integratsiya modeli

hamda fazoviy iqtisodiyot paradigmasi qo‘llanildi. Tadqiqot uch bosqichda olib borildi: birinchidan, 2015–2024-yillar uchun statistik ma‘lumotlar tahlil qilinib, eksport hajmining o‘rnatilish dinamikasi va tarmoq tarkibi baholandi; ikkinchidan, ishlab chiqarish samaradorligi, logistika infratuzilmasi, tashqi talab barqarorligi, bojxona shaffofligi va investitsion muhit kabi besh asosiy komponent asosida eksport jozibadorligi indeksi shakllantirildi; uchinchidan, bu indeks mintaqalar kesimida taqqoslanib, Surxondaryo viloyatining qo‘shni hududlarga nisbatan raqobat ustunliklari aniqlangan. Baholashda integral indekshlash va og‘irlikli normalizatsiya usullari qo‘llanildi, indikatorlar og‘irlikli ekspert baholari yordamida aniqlangan.

Metodologiyaning ikkinchi yo‘nalishi mintaqaviy integratsiya va eksport jozibadorligi o‘rtasidagi fazoviy bog‘liqlikni tahlil qilishga qaratildi. Bunda Surxondaryo viloyatining eksport oqimlari qo‘shni viloyatlar bilan o‘zaro ta‘sirida ekanligi aniqlanib, fazoviy korrelyatsiya va iqtisodiy yaqinlik koeffitsientlari hisoblab chiqildi. Model parametrlarining ishonchliligi Jarque–Bera, White va Wald testlari yordamida tekshirildi, natijalar esa OLS va fazoviy iqtisodiy modellar bilan solishtirildi. Shu asosda, metodologik yondashuv Surxondaryo viloyati eksport faoliyatining rivojlanish omillarini aniqlash, mintaqaviy integratsiya siyosatini optimallashtirish va iqtisodiy natijalarni empirik isbotlash imkonini berdi.

Tahlil va natijalar. Mazkur bo‘limda Surxondaryo viloyatining 2015–2024-yillar oralig‘idagi eksport faoliyati va mintaqaviy integratsiya jarayonlari tizimli tahlil qilinadi. Tahlilning asosiy maqsadi — viloyatning eksport jozibadorligini belgilovchi iqtisodiy, institutsional va infratuzilmaviy omillarni aniqlash hamda ularning hududiy farqlanishini empirik ma‘lumotlar asosida baholashdir. Shu munosabat bilan eksport hajmi, tarkibiy tuzilma, eksport jozibadorligi indeksi, tumanlar kesimidagi dinamikalar va integratsiya koeffitsientlari 10 yillik kesimda solishtirildi. Olingan natijalar Surxondaryo viloyatining eksport salohiyati nafaqat hajm jihatdan, balki sifat, diversifikatsiya va mintaqaviy uyg‘unlik darajasida ham sezilarli

rivojlanish bosqichiga ko‘tarilganini ko‘rsatadi.

Surxondaryo viloyatining eksport faoliyatidagi o‘zgarishlarni chuqur tahlil qilish uchun avvalo 2015–2024-yillar oralig‘idagi eksport hajmining umumiy dinamikasini ko‘rib chiqish zarur. Ushbu davr viloyat iqtisodiyotining tashqi savdo yo‘nalishida sifat jihatdan yangi bosqichga o‘tgan davr bo‘lib, eksport hajmi, tarkibiy tuzilma va o‘shish sur‘atlarida sezilarli ijobiy siljishlar kuzatilgan. Surxondaryo viloyatining 10 yillik eksport ko‘rsatkichlarini yoritib, mintaqaning tashqi iqtisodiy faolligini va ishlab chiqarish hamda qayta ishlovchi sohalarning eksportdagi rolini ifodalaydi (1-jadval).

1-jadval.

Surxondaryo viloyatida eksport hajmining o‘shish dinamikasi

Yil	Umumiy eksport hajmi	Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari	Sanoat mahsulotlari	Qayta ishlangan tovarlar	Eksport hajmining o‘shish sur‘ati (%)
2015	185.4	97.2	52.8	35.4	—
2016	212.6	109.8	58.5	44.3	14.7
2017	245.8	123.4	70.6	51.8	15.6
2018	279.3	139.7	81.2	58.4	13.6
2019	315.4	158.1	91.6	65.7	12.9
2020	302.8	145.6	89.1	68.1	-4.0
2021	349.2	162.3	104.9	81.9	15.3
2022	389.5	178.5	118.6	92.4	11.5
2023	428.1	195.3	129.2	103.6	9.9
2024	472.4	213.7	142.9	115.8	10.4

Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, 2015–2024-yillar oralig‘ida Surxondaryo viloyatining eksport hajmi barqaror o‘shish tendensiyasini namoyon etdi: 2015-yildagi 185,4 mln. AQSh dollaridan 2024-yilda 472,4 mln.

dollargacha yetib, jami hajm 2,5 baravarga oshgan. O‘rtacha yillik o‘shish sur‘ati 11,5 foizni tashkil etgan bo‘lib, bu ko‘rsatkich O‘zbekiston iqtisodiyotining o‘sha davrdagi umumiy eksport o‘shish sur‘atidan 2,3 foiz yuqori. Bunday ijobiy dinamika, avvalo, viloyatda ishlab chiqarish quvvatlarining modernizatsiyasi, infratuzilmaning yaxshilanishi hamda eksportchi korxonalar uchun yaratilgan fiskal va bojxona imtiyozlari bilan izohlanadi. 2017–2019-yillarda eksport hajmining 15 foizdan ortiq o‘shishi Surxondaryo iqtisodiy zonasida faoliyat yuritayotgan kichik sanoat korxonalari va agroklasterning eksportga yo‘naltirilgan faoliyati natijasidir. Shu bilan birga, pandemiya yillari (2020)da eksport hajmi 4 foizga qisqargan, biroq bu vaqtinchalik pasayish 2021-yilga kelib tezda qoplangan.

Eksport tarkibi tahlili ko‘rsatadiki, 2015-yilda qishloq xo‘jaligi mahsulotlari ulushi 52,4 foizni tashkil etgan bo‘lsa, 2024-yilda bu ko‘rsatkich 45,2 foizga kamaygan. Aksincha, sanoat mahsulotlari va qayta ishlangan tovarlar hissasi 2015-yildagi 28,5 foizdan 2024-yilda 33,5 foizgacha ortgan. Bu o‘zgarish Surxondaryo viloyatida qayta ishlovchi sanoat tarmoqlari, ayniqsa,

ozuq-ovqat, to‘qimachilik va qurilish materiallari sohalarining kengayganidan dalolat beradi. Shuningdek, eksportdagi yuqori o‘shish sur‘atlari tashqi bozorlarga chiqish imkoniyatlarini kengaytirish, logistika markazlarini rivojlantirish va hududiy integratsiya mexanizmlarini samarali tatbiq etish bilan bevosita bog‘liq. Umuman olganda, 10 yillik davr mobaynida eksport hajmining keskin o‘shishi Surxondaryo viloyatining tashqi iqtisodiy faoliyatda strategik o‘rni ortib borayotganini va u mintaqaning janubiy eksport klasteriga aylanish yo‘lida sezilarli siljish qilganini ko‘rsatadi.

Eksport hajmining o‘shish dinamikasiga asoslanib, endilikda Surxondaryo viloyatining eksport jozibadorligini belgilovchi tarkibiy omillarni chuqurroq baholash maqsadga muvofiqdir. Shu maqsadda ishlab chiqarish samaradorligi, logistika infratuzilmasi, tashqi talab, bojxona shaffofligi va investitsion muhit kabi besh asosiy komponent asosida integral indeks shakllantirildi. Mazkur indeks viloyatning eksport salohiyatini sifat jihatdan o‘lchash hamda mintaqaviy integratsiya samaradorligini baholash uchun asosiy ko‘rsatkich sifatida xizmat qiladi (2-jadval).

2-jadval.

Surxondaryo viloyatining eksport jozibadorligi indeksi

Yil	Ishlab chiqarish samaradorligi	Logistika infratuzilmasi	Tashqi talab	Bojxona shaffofligi	Investitsion muhit	Integral indeks
2015	0.42	0.35	0.38	0.40	0.33	0.38
2017	0.48	0.39	0.45	0.44	0.36	0.42
2019	0.54	0.47	0.53	0.50	0.41	0.49

2021	0.61	0.55	0.58	0.59	0.47	0.56
2023	0.68	0.63	0.62	0.65	0.51	0.62
2024	0.72	0.67	0.66	0.71	0.54	0.66

Surxondaryo viloyatining 2015–2024-yillar davomida eksport jozibadorligi indeksi 0,38 dan 0,66 gacha oshgan bo‘lib, bu 74 foizlik o‘shishni anglatadi. Bu davrda eng sezilarli ijobiy o‘zgarishlar logistika infratuzilmasi va bojxona tizimi shaffofligida kuzatildi. Ayniqsa, “Yagona eksport darchasi” tizimi, Termiz logistika markazi va raqamli bojxona amaliyotlari eksportni amalga oshirish vaqtini 23 foizga qisqartirgan, bu esa eksportchilar uchun tashqi bozorlarga chiqish qulayligini oshirgan. Ishlab chiqarish samaradorligi ko‘rsatkichi ham barqaror o‘shish sur‘atlarini namoyon etib, 10 yil ichida 0,42 dan 0,72 gacha ko‘tarilgan. Bu, o‘z navbatida, viloyatda qayta ishlash sanoatining faollashuvi va ishlab chiqarishning modernizatsiyalashgan

texnologiyalar asosida kengayganini bildiradi.

Shu bilan birga, tahlil investitsion muhit ko‘rsatkichining nisbatan sust o‘shishini (0,33 dan 0,54 gacha) qayd etadi, bu esa to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar oqimining yetarli darajada bo‘lmaganini anglatadi. Tashqi talab indeksi 0,38 dan 0,66 gacha ko‘tarilgan bo‘lsa-da, bu ko‘rsatkich hali ham mintaqadagi narx va talab tebranishlariga sezgirligicha qolmoqda. Umuman olganda, integral indeksning barqaror o‘shishi Surxondaryo viloyatida eksportni diversifikatsiya qilish, logistika infratuzilmasini yaxshilash va eksport muhitini liberallashtirish bo‘yicha amalga oshirilgan siyosat chora-tadbirlarining amaliy samarasini tasdiqlaydi.

3-jadval.

Surxondaryo viloyati tumanlari kesimida eksport hajmining o‘zgarishi

Tuman	2015	2020	2024	O‘shish (%)	Asosiy eksport yo‘nalishlari
Termiz shahri	68.4	89.7	112.3	64.1	Qurilish materiallari, to‘qimachilik
Denov	29.1	42.8	61.4	110.9	Meva-sabzavot, vino mahsulotlari
Sherobod	17.6	24.1	36.7	108.5	Qishloq xo‘jaligi xomashyosi
Boysun	8.2	12.6	20.4	148.7	Tog‘-kon, hunarmandchilik
Qiziriq	12.7	19.4	26.8	111.0	Oziq-ovqat mahsulotlari
Sariosiyo	9.4	13.1	18.6	97.9	Poliz mahsulotlari, yog‘och
Sho‘rchi	11.5	15.9	22.3	94.0	To‘qimachilik va charm

Surxondaryo viloyati tumanlari kesimida 2015–2024-yillar oralig‘ida eksport hajmining tahlili hududlar o‘rtasidagi iqtisodiy faollik va ixtisoslashuv darajasidagi nomutanosibliklarni yaqqol ko‘rsatadi. Eng yuqori eksport hajmi Termiz shahriga to‘g‘ri kelib, 2024-yilda 112,3 mln. AQSh dollarini tashkil etgan bo‘lib, viloyat umumiy eksportining 23,8 foizini egallagan. Bunday natijaga Termizning logistika infratuzilmasi, “Termiz Cargo Center” markazining faoliyati va Afg‘oniston bilan chegaradosh savdo yo‘laklarining faol ishlashi sabab bo‘lgan. Denov tumani eksport hajmini 2015-yildagi 29,1 mln. dollardan 61,4 mln. dollargacha oshirib, 110,9 foiz o‘shishga erishgan. Bu tuman meva-sabzavot eksporti va vino ishlab chiqarish sohasida klasterlashgan ishlab chiqarish tizimlarini yo‘lga qo‘yish orqali eksport hajmini barqaror oshirgan. Boysun tumanida esa tog‘kon, to‘qimachilik va hunarmandchilik mahsulotlari asosida eksport 148,7 foizga ko‘tarilgan bo‘lib, bu hududda resurslardan foydalanish samaradorligi va kichik ishlab chiqaruvchilarning

eksport zanjiriga qo‘shilayotganini bildiradi.

Boshqa tumanlarda esa o‘shish sur‘atlari nisbatan pastroq bo‘lsa-da, eksport tarkibi sifat jihatdan boyigan. Sherobod va Qiziriq tumanlarida qishloq xo‘jaligi xomashyosi eksporti yetakchi o‘rinda bo‘lib, bu hududlarda qayta ishlash sanoatini kengaytirish zarurligini ko‘rsatadi. Sho‘rchi va Sariosiyo tumanlarida esa eksport yo‘nalishlari diversifikatsiyalashib, to‘qimachilik, charm va yog‘och mahsulotlarining ulushi ortgan. Umuman olganda, 2015–2024-yillar mobaynida barcha tumanlarda eksport hajmining o‘shishi kuzatilgan bo‘lib, bu Surxondaryo viloyatida mintaqaviy iqtisodiy integratsiya va ishlab chiqarish klasterlarining barqaror shakllanayotganini tasdiqlaydi. Hududlar o‘rtasidagi eksport tafovutlari iqtisodiy resurslarning notekis taqsimotini aks ettiradi, ammo bu tafovutlar bosqichma-bosqich kamayib, viloyat miqyosida eksportning muvozanatlashgan rivojlanish tendensiyasini shakllantirmoqda.

4-jadval.

Surxondaryo viloyatining eksport integratsiya koeffitsienti

Yil	Qashqadaryo bilan	Navoiy bilan	Buxoro bilan	Tojikiston bilan	Umumiy integratsiya koeffitsienti
2015	0.34	0.28	0.26	0.39	0.32
2017	0.37	0.30	0.28	0.43	0.35
2019	0.41	0.33	0.31	0.46	0.38

2021	0.45	0.36	0.33	0.50	0.41
2023	0.48	0.39	0.35	0.54	0.44
2024	0.50	0.41	0.37	0.56	0.46

Jadval ma'lumotlariga ko'ra, 2015–2024-yillar oralig'idagi eksport integratsiya koeffitsienti tahlili Surxondaryo viloyatining mintaqaviy iqtisodiy aloqalari izchil kengayib borayotganini ko'rsatadi. 10 yillik davr mobaynida umumiy integratsiya koeffitsienti 0,32 dan 0,46 gacha oshgan, ya'ni 45 foizga o'sish qayd etilgan. Ayniqsa, Tojikiston bilan iqtisodiy integratsiya darajasining 0,39 dan 0,56 gacha ko'tarilishi muhim ahamiyatga ega bo'lib, bu chegaraoldi savdo yo'laklari, "Termiz logistika markazi" va "Surxondaryo–Tojikiston transport koridori"ning faol ishlashini aks ettiradi. Qashqadaryo bilan integratsiya 0,34 dan 0,50 gacha oshib, mintaqaviy ishlab chiqarish zanjirlarining o'zaro bog'liqligi kuchayganini ko'rsatadi. Navoiy va Buxoro bilan iqtisodiy aloqalar nisbatan sekin o'sgan bo'lsa-da, bu hududlar bilan sanoat kooperatsiyasi va eksportni qo'shma korxonalar orqali rivojlantirish istiqbollari mavjud.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, Surxondaryo viloyatining eksport integratsiyasi ikki asosiy vektor — janubiy (Tojikiston va Afg'oniston) va g'arbiy (Navoiy va Buxoro) yo'nalishlarda shakllanmoqda. Janubiy yo'nalishlar asosan qishloq xo'jaligi va iste'mol mahsulotlari eksporti bilan bog'liq bo'lsa, g'arbiy vektor sanoat,

qurilish materiallari va texnologik mahsulotlar eksportini o'z ichiga oladi. Bu ikki yo'nalishning uyg'unlashuvi viloyatning eksport tarmog'ini geografik diversifikatsiyalash imkonini beradi. Shu bilan birga, integratsiya koeffitsientining barqaror o'sishi Surxondaryo viloyatining mintaqaviy iqtisodiy tizimda transport-logistika markazi sifatidagi o'rni kuchayib borayotganini, hududlararo savdo oqimlarining tarmoqlashgan infratuzilmaga asoslanayotganini va eksport jozibadorligining endogen omilga aylanayotganini ilmiy jihatdan tasdiqlaydi.

Xulosa va takliflar. Tadqiqot natijasida olingan ma'lumotlar va tahlillarga ko'ra 2015-2024-yillarda Surxondaryo viloyatining eksport faoliyatida sezilarli o'sish, tarkibiy diversifikatsiya va mintaqaviy integratsiya jarayonlarining jadallashganini aniqlandi. Integral baholash modeli, fazoviy-iqtisodiy yondashuvlar va empirik tahlillar natijalariga ko'ra quyidagi ilmiy xulosalar va amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Birinchiidan, 10 yil davomida Surxondaryo viloyatining umumiy eksport hajmi 2,5 baravarga oshgani, hududda eksport faoliyatining tarkibiy tuzilmasi tubdan o'zgarganini anglatadi.

Viloyatning umumiy eksportida qishloq xo'jaligi mahsulotlari ulush kamayib, sanoat va qayta ishlovchi tarmoqlar hissasi ortgan. Bu ko'rsatkichlar viloyatda ishlab chiqarishning modernizatsiyasi, texnologik quvvatlarning kengayishi hamda "Raqamli eksport" siyosati doirasida eksport infratuzilmasining takomillashganidan darak beradi. Shuning uchun kelajakda eksport hajmini yanada oshirish va yuqori qo'shimcha qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarishni rag'batlantirish hamda ichki tarmoqlarda texnologik integratsiyani kuchaytirish taklif etiladi.

Ikkinchidan, viloyatning eksport jozibadorligi indeksi 0,38 dan 0,66 gacha oshib, 1,74ga baravar oshganligi aniqlandi. Natija Surxondaryo viloyatining eksport salohiyati barqarorlik bosqichiga kirganini ifodalaydi. Eksport jozibadorligida eng katta o'sish logistika infratuzilmasi va bojxona tizimi shaffofligida kuzatilgan. Shuning uchun viloyatda "Yagona eksport darchasi", raqamli bojxona tizimi va "Termiz logistika markazi" kabi tashkiliy institutlarni yanada kengaytirish, ularni qo'shni viloyatlar bilan yagona transport-logistika klasteriga birlashtirish zarurligi taklif etiladi. Bu jarayon mintaqaviy integratsiya samaradorligini oshiradi va eksport jarayonlarining transaksion xarajatlarini 15–20 foizgacha kamaytirish imkonini beradi.

Uchinchidan, Termiz, Denov va Boysun tumanlari viloyatning yetakchi eksport markazlaridan hisoblanishi aniqlandi. Lekin Sherobod, Qiziriq va Sariosiyo tumanlari asosan xomashyo mahsulotlari eksportiga ixtisoslashganligi tumanlar eksport salohiyatining hududlararo nomutanosibligini ko'rsatada. Ilmiy tavsiya sifatida har bir tumanda ixtisoslashgan eksport klasterlari (masalan, Denovda vino va meva-sabzavot, Boysun va Qiziriqda tog'-kon va oziq-ovqat)ni shakllantirish hamda hududiy eksport agentliklari faoliyatini yo'lga qo'yish maqsadga muvofiqdir. Bu nafaqat eksport hajmini, balki eksport jozibadorligini ham oshiradi.

To'rtinchidan, mintaqaviy integratsiya koeffitsienti bo'yicha natija 0,32 dan 0,46 gacha oshib, 45 foizlik ijobiy o'sishni namoyon etdi. Tojikiston bilan chegaradosh iqtisodiy hamkorlik mustahkamlanib, "Surxondaryo–Tojikiston transport koridori" orqali eksport hajmi 1,6 baravarga oshganligi ma'lum bo'ldi. Shu boisdagi kelgusida Surxondaryo viloyatining strategik eksport imkoniyatlarini yanada kuchaytirish uchun Tojikiston, Afg'oniston va Eron bilan chegaraoldi savdo infratuzilmasini kengaytirish, "Termiz xalqaro savdo zonasi"ni tashkil etish va bojxona terminallarida yagona elektron monitoring tizimini joriy etish tavsiya etiladi.

Beshinchidan, ilmiy-amaliy natijalarjalarga asoslanib, Surxondaryo

viloyati eksport siyosatini yanada takomillashtirish uchun fazoviy-iqtisodiy rejalashtirish modeliga o'tishi zarurligi aniqlandi. Bu model asosida eksport jozibadorligi indeksini har yili baholab, mintaqaviy integratsiya samaradorligi bilan bog'lash mumkin. Shuningdek, xorijiy investitsiyalarni kengaytirish uchun soliq imtiyozlarini xududlar kesimida differensiallashtirish, eksportga

yo'naltirilgan klaster korxonalar uchun kredit kafolat mexanizmlarini kengaytirish taklif etiladi. Eksport baxolash metodologiyasi bo'yicha tizimli yondashuv janubiy mintaqani eksport-logistika markaziga aylantiradi. Natijada 2030-yilga borib eksport hajmini kamida 800 mln. AQSh dollarigacha yetkazish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. International Monetary Fund (2021). Regional integration and trade expansion: Evidence from developing economies. IMF Working Paper, WP/21/019. DOI: 10.5089/9781513571296.001
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori PQ-295 (2024-yil 12-iyul). Eksportni rag'batlantirish va tashqi savdoni erkinlashtirish chora-tadbirlari to'g'risida.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni PF-81 (2025-yil 3-yanvar). 2025–2030-yillarda tashqi iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish strategiyasi to'g'risida. Lex.uz
4. OECD (2023). Boosting the Internationalisation of Firms through Better Export Promotion Policies in Uzbekistan. OECD iLibrary.
5. World Bank (2024). Trade Competitiveness Diagnostic: Uzbekistan Country Report. Washington, D.C.
6. Asian Development Bank (2023). Regional Infrastructure and Connectivity in Central Asia. Manila: ADB Publications.
7. Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi "Termiz logistika markazi" loyihasi bo'yicha axborot byulleteni. Tashkent. (2025).
8. Krugman, P. (1991). Increasing Returns and Economic Geography. *Journal of Political Economy*, 99(3), 483–499. University of Chicago Press.
9. Venables, A. J. (1996). Equilibrium Locations of Vertically Linked Industries. *International Economic Review*, 37(2), 341–359. Wiley.
10. Balassa, B. (1965). Trade Liberalisation and "Revealed" Comparative Advantage. *The Manchester School*, 33(2), 99–123.
11. Hinloopen, J., & van Marrewijk, C. (2001). On the Empirical Distribution of the Balassa Index. *Weltwirtschaftliches Archiv*, 137(1), 1–35. Springer.

12. Pomfret, R. (2019). *The Central Asian Economies in the Twenty-First Century: Paving a New Silk Road*. Princeton University Press. ISBN: 9780691182216.
13. Asian Development Bank. (2023). *Regional Infrastructure and Connectivity in Central Asia*. Manila: ADB Publications.
14. Mullabayev, B. B. (2022). Eksport faoliyatining hududiy samaradorlik omillari: Namangan viloyati misolida. Namangan davlat texnik universiteti nashriyoti.
15. Umurzakov, D. X. (2023). Mintaqaviy iqtisodiy integratsiyaning fazoviy tahlili: O‘zbekiston viloyatlari kesimida. *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar jurnali*, 4(7), 85–97.
16. International Trade Centre (ITC). (2022). *Trade Competitiveness Map: Methodology and Country Profiles*. Geneva: United Nations & WTO.
17. OECD. (2023). *Boosting the Internationalisation of Firms through Better Export Promotion Policies in Uzbekistan*. OECD iLibrary.
18. World Bank. (2024). *Trade Competitiveness Diagnostic: Uzbekistan Country Report*. Washington, D.C.: World Bank Publications.